

MARKAZIY OSIYODAGI ZILZILALAR TARIXIDAN

Mirjalol Sulaymonov

ISFI Tarix yo‘nalishi I kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362803>

Qadimshunos olimlarning ma‘lum qilishlaricha, Markaziy Osiyo hududida qadimdan kuchli va vayronkor zilzilalar bo‘lib turgan. Masalan, yurtimizda 10 balli kuchli yer silkinishi miloddan oldingi I asrda, ya‘ni bundan 2060-2080 yil oldin Farg‘ona vodiysida sodir bo‘lgan. Zilzila oqibatida shimoliy Farg‘onada joylashgan qadimgi Axsikat shahri (hozirgi Pop hududlari) yer bilan yakson bo‘lib ketgan. Tadqiqotchilarning fikricha, o‘shanda yer ba‘zi joylarda 6-7, ayrim hududlarda 10 metrgacha yorilgan ekan¹.

Zahiriddin Muhammad Bobur ham “Boburnoma” asarida o‘zi yashab o‘tgan davrdagi kuchli zilzilalar haqidagi ma‘lumotlarni yozib qoldirgan. U Afg‘oniston hududida ro‘y bergan kuchli yer silkinishi oqibatida yer yorilib ketganligini tasvirlagan. Umuman, o‘rta asrlarga oid ko‘plab manbalar yurtimiz hududida kuchli yer silkinishlari bo‘lib o‘tganidan dalolat beradi.

Turkiston o‘lkasi Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinganidan so‘ng ayrim rus tadqiqotchilari Turkiston o‘lkasida, shuningdek butun O‘rta Osiyoda zilzilalar tez-tez ro‘y berganligini qayd etadilar. Ularning ma‘lumotlariga ko‘ra, ayniqsa tog‘li hududlarida yer silkinishlari kuchli bo‘lib, kuchli yer tebranishi odatda mart yoki fevral oxirlarida sodir bo‘ladi². Mustamlakachilik davrida Toshkentda sodir bo‘lgan kuchli yer silkinishlaridan biri 1868 yil 22 martdan 23ga o‘tar kechasi, tungi soat 02dan 20 daqiqa o‘tganda ro‘y bergan.

Shu o‘rinda “Zilzila o‘zi nima, nega O‘zbekiston yoki Markaziy Osiyo hududida tez-tez yer tebranishlari sodir bo‘ladi?” degan savol tug‘ilishi tabiiydir. Ilmiy til bilan aytganda, yer po‘stida yoki mantiyaning yuqori qismida to‘satdan siqilish, sinish yoki o‘pirilish ro‘y berishi oqibatida vujudga keladigan va to‘lqinsimon tebranishlar tarzida uzoqlarga tarqaladigan yer osti silkinishlari va tebranishlari zilzila deyiladi³.

Ma‘lum hududda bir yil davomida bir necha yuz ming zilzila yuz berishi mumkin, ammo ularning aksariyati faqatgina seysmograflar (zilzila kuchini o‘lchaydigan asboblari) sezadigan kuchsiz zilzilalardir. Inson sezadigan yer silkinishlari bir necha minggacha yetishi, ammo vayronkor yer silkinishlari esa bir yilda bir necha o‘ndan bir necha yuztagacha bo‘lishi mumkin. Zilzilalar yer sharining tektonik jihatdan eng faol bo‘lgan (masalan, bir qismi O‘zbekistonga kirgan Tyanshan, Afg‘onistondagi Hindikush, Tojikistondagi Pomir kabi) tog‘ tizmalari joylashgan hududlarda ko‘proq bo‘ladi.

Manbalar Toshkent shahrida zilzilalar tez-tez bo‘lib turganligidan dalolat beradi. Toshkent tarixidagi eng kuchli zilzilalardan biri 1966-yil 26-aprel kuni soat 5 dan 22 daqiqa o‘tganda sodir bo‘lgan yer silkinishi hisoblanadi. Ushbu zilzila shahar aholisi uchun qattiq sinov bo‘lgan edi. Zilzila o‘chog‘ining chuqurligi 8-10 km bo‘lib epitsentr sobiq Qashqar mahallasi va Labzak o‘rnida bo‘lgan. Rixter shkalasi bo‘yicha magnitudasi 5,3 ballni tashkil etgan, vayronalik maydoni 10 km kvga yetgan.

¹ Юртимизда ilk zilzilalar qachon kuzatilgan? https://uza.uz/uz/posts/yurtimizda-ilk-zilzilalar-qachon-kuzatilgan_453402. Мурожаат санаси: 04.03. 2025.

² Туркестанский край. Опыт военно-статистического обозрения Туркестанского военного округа. Составил Л. Костенко. Том I. С тремя картами. СПб, 1880. С. 306.

³ daryo.uz/2015/10/26/zilzila-nima-va-uni-oldindan-bilish-mumkinmi

Zilzilaga sabab bo'lgan Qorjontov tektonik darzligi shu yo'nalishda 8-10 km chuqurlikni qamraydi. Bu zilzilani yer yuzidagi 100 dan ortiq seysmik stansiyalar qayd etgan edi. Birinchi kuchli zarbadan so'ng silkinishlar soni 500 dan ortgan, ulardan bir nechtasining kuchi 7 ballga yaqinlashgan. Zilzilaning qaytalab turishi 2000 dan ortiq bo'lganligini Markaziy seysmik stansiya qayd qilgan. Toshkent shahri geologik⁴ jihatdan Tyanshan tog' tizmasining g'arbidagi Toshkent-Mirzacho'l tog'oldi cho'kmasiga joylashgan. Toshkent zilzilasi tektonik xarakterga ega bo'lib, 1966-yil 7, 9, 24-may va 4-iyun, 29-iyul kunlari sodir bo'lgan tebranishlar ham shahardagi uy-joylarni vayron qilgan. Asosiy tebranish 1966-1968 yillar mobaynida yuz berib turgan bir qancha artishoklar bilan davom etdi. Zilzila natijasida 236 ta ma'muriy bino, 700 ga yaqin savdo va umumiy ovqatlanish joylari, 26 kommunal xo'jalik korxonasi, 180 o'quv yurti, shu jumladan 8 ming o'rinli maktablar, 36 ta madaniy maishiy muassasa, 185 ta tibbiy va 245 ta sanoat korxonasi binolari zarar ko'rgan. 78 ming oila, 300 ming kishi boshpanasiz qoldi, 8 kishi halok bo'ldi, 150 yaqin kishi jarohatlangan.

Zilziladan so'ng sovet davlatining yuqori martabali arboblari, jumladan Sovet Ittifoqining o'sha paytdagi rahbari L.Berejnev qidiruv-qutqaruv ishlarini ko'zdan kechirish maqsadida Toshkentga kelgan. Shaharni tiklash maqsadida katta qurilish va rekonstruksiya loyihasi tayyorlangan. Boshqa sovet respublikalari qayta qurish jarayoniga yordam berish uchun ko'p sonli ishchilarni yuborganlar. Bu holat shaharning etnik tarkibini o'zgartirib yuborgan, chunki ish tugagandan so'ng ishchilarning katta qismi Toshkentda qolgan. Yangidan bunyod etilgan Toshkentda Sovet Ittifoqining boshqa shaharlarida uchraydigan me'moriy uslublar, jumladan keng xiyobonlar va katta turarjoy majmualari paydo bo'lgan. 1970-yilga kelib bu yerda 100000 ta yangi uylar qurilgan. Zilzila o'chog'ida joylashgan yerda zilzila qurbonlari uchun qurilgan tosh yodgorlik 1976-yilda ochilgan.

Toshkent kuchli tabiiy ofatni boshidan o'tkazgan bo'lsa-da, biroq Sovet Ittifoqi respublikalari yordamida tez fursatda qayta tiklandi. Qisqa muddat ichida (3,5 yilda) zilzila oqibatlarini bartaraf etildi. Yangi dahalar, yo'ldosh shahar Sergeli bunyod etildi. 300 ming toshkentlik uy-joy bilan ta'minlandi. Toshkent shahri maydoni 1,5 barobarga kattalashib, aholi soni ham oshdi. Toshkent zilzilasi 10 yilligi munosabati bilan shahar markazidagi yangi turarjoy mavzesida "Jasorat" arxitektura kompleksi qurildi. Bugungi kunda shaharda 100 dan ortiq millat vakillari istiqomat qiladilar.

S.Mavlonov nomli seysmologiya instituti xodimi, akademik Qahhorboy Abdullabekov 1966-yil 26-aprel tongini shunday xotirlaydi: "O'sha paytlarda juda qattiq uyquda edik. To'satdan zilzila bo'ldi. Intensivligi juda qattiq edi. Juda qattiq silkitib tashladi, yotgan joydan turib ketishning iloji yo'q edi. Zilzila o'chog'i bevosita shahar ostida edi. Shuning uchun ko'tarib tashlashlar tikka, vertikal bo'ldi. Shu sababli uncha ko'p imoratlar qulamagan"⁵.

Zilzila vaqtida Toshkent elektrotexnika aloqalari instituti talabasi bo'lgan Surat Ikromov ham o'z xotiralarida aynan o'sha kunlarda dafn marosimlari ko'payganligini, zilzila tufayli qo'rquv yoki asab zo'riqishidan vafot etganlar ko'p bo'lganligini takidlaydi. Shuningdek, u toshkentliklar o'z boshlariga tushgan bu ofatni taxlikasiz, vahimaga tushmasdan, xotirjam qabul qilganliklarini va shaharni qayta qurish ishlarida faol davom etganliklarini aytib o'tgan. Shu o'rinda takidlab o'tish lozimki, ko'plab manbalarda, guvohlarning xotiralarida bu davrda Toshkent xalqi o'zini munosib tutganligi, shaharda o'g'irlik bilan bog'liq jinoyatlar umuman kuzatilmaganligi, insonlar odamiylik va qahramonlik namunalari ko'rsatganliklari ta'kidlab

⁵ <https://kun.uz/news/2022/04/26/boshpanasiz-shahar-toshkent-zilziladan-qanday-oyoqqa-turgan>

o‘tiladi⁶. Bu kabi ma’lumotlar shuni anglatadiki, o‘sha davrda Toshkent aholisi qiyin vaziyatdan matonat va sabr bilan chiqqan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, so‘nggi yuz yillikda Markaziy Osiyo mintaqasida bir necha marotaba yirik zilzilalar sodir bo‘lgan⁷. Ulardan biri 1948 yilda Turkmanistonda ro‘y bergan Ashxobod zilzilasi bo‘lib, ushbu vayronkor zilzila 1948-yil 5-oktabrdan 6-oktabrga o‘tar kechasi aholi tungi uyquda bo‘lgan vaqtda sodir bo‘lgan. Rixter shkalasi bo‘yicha zilzila 7.3 magnitudada baholangan. Zilzila epimarkazi poytaxt yaqinida 18 km chuqurlikda boshlangan.

6-26 oktabr kunlari Ashxoboddan qariyb 8800 kishi SSSRning boshqa shaharlariga evakuatsiya qilingan. Evakuatsiyada 120 ta harbiy va fuqaro samolyotlari hamda sanitar poezdlar ishtirok etgan. Tabiiy ofat qurbonlari haqida aniq ma’lumotlar berilmagan, ammo taxminlarga ko‘ra, ularning soni yuz mingtagacha bo‘lgani aytiladi. 1995-yildan buyon 6-oktabr Turkmanistonda Xotira kuni sifatida nishonlanadi.

Mintaqadagi yana bir zilzila – Hoit zilzilasi bo‘lib, Tojikistonda 1949 yilda bo‘lib o‘tgan. Poytaxt Dushanbedan 190 km uzoqlikda joylashgan ushbu shahar aholisi 60 mingdan ortiqni tashkil etgan. 1949-yil 10-iyulda shaharda 7,5 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘lgan. Epimarkaz taxminan 20 km chuqurlikda joylashgan. Hududda ikki kun avval yer silkinishi sezilgan, shundan so‘ng yomg‘ir yoqqan, natijada tog‘ yonbag‘irlaridagi bo‘sh tuproq suvga to‘yingan. Bu ko‘chkini keltirib chiqargan va fojiali oqibatlariga olib kelgan. Tabiiy ofat natijasida tushgan ko‘chkilar 30dan ortiq aholi punktlarini qamrab olgan va 30 mingga yaqin odamni tiriklayin ko‘mib yuborgan. Hoitdan tashqari 23 ta aholi punktida deyarli barcha binolar vayron bo‘lgan. Episentrdagi zilzila magnitudasi 9-10 ballga yetgan. 1967-1970 yillarda hukumat qarori bilan fojia sodir bo‘lgan yerda haykaltarosh Kirey Jumazinning “Motamsaro ona” (“Modari g‘am”) haykali o‘rnatilgan.

O‘zbekistonning Gazli shahri yaqinida 1976 yilda sodir bo‘lgan yer silkinishi ham Markaziy Osiyodagi kuchli zilzila sifatida tarixda qolgan.

Gazli zilzilalari 1976-yil 8-aprel va 17-mayda, shuningdek 1984-yil 20-martda Buxoro viloyatining Gazli shahri yaqinida sodir bo‘lgan.

Zilzila kuchi Rixter shkalasi bo‘yicha 7 ballni, episentrdagi esa 8-9 ballni tashkil qilgan. Gazli shahrining yarmi vayron bo‘lgan. Ikkinchi falokatli zilzila o‘sha yilning 17-may kuni sodir bo‘lgan. Magnitudasi Rixter shkalasi bo‘yicha 7,3 ballni tashkil qilgan. Natijada binolarning 90%i qulab, shahar deyarli vayron bo‘lgan, 20 mingdan ortiq odam jabrlangan.

Gazlida yana bir kuchli zilzila 1984-yilning 20-mart kuni sodir bo‘lgan. Silkinish magnitudasi 7,2 bo‘lib, avvalgi zilzilalardan qayta oyoqqa turayotgan shaharda yana ko‘plab binolarga zarar yetgan. Hozirgi kunda ham gazlida turli magnitudali zilzilalar bo‘lib turadi.

Tojikiston SSSR, Leninobod viloyatidagi (hozirgi So‘g‘d) Qayroqqum zilzilasi 1985-yil 13-oktabrda sodir bo‘lgan. Yer silkinishlari oqibatida halok bo‘lganlar soni rasman 29 nafar ekanligi qayd etilsa-da, mahalliy aholi qurbon bo‘lganlar ancha ko‘p bo‘lganligini ta’kidlaydi.

Ko‘rib o‘tilganidek, Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan O‘zbekiston hududida yer silkinishlari tez-tez ro‘y berib turgan. Vayronkor zilzilalar oqibatida insoniy va moddiy talofotlar ham ko‘p bo‘lgan. Ammo har gal aholi o‘zini mardonavor tutib, yer tebranishlari oqibatlarini bartaraf etishga va xo‘jalik hayotini qaytadan tiklashga muvaffaq bo‘lgan.

⁶ А. Тоғаева. Тошкент zilziladan олдин ва кейин: уй-жой курилиши ва меъморий ёндашувлар. “Жамият ва инновациялар” журнали. Issue 3. № 6. 2022.196 – 205 betlar. <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>

⁷ <https://oz.sputniknews.uz/20230207/markaziy-osiyo-da-sodir-bolgan-eng-yirik-zilzilalar-32072291.html>